

ADOBE ILLUSTRATOR PROGRAMMASI

Shintemirova Kamajay Orakovna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahar

1-son kasb-hunar maktabi maxsus fan o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada hozirda vektorli grafikada keng qo'llanilib kelayotgan Adobe dasturlari oilasidan bo'lmish Adobe Illustrator dasturi haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Dasturning ishlashi, tarixi, foydalanish imkoniyatlari, yaratish mumkin bo'lgan grafikalar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: dasturlar, Adobe, Pikasso, versiya, vektorli grafika.

Adobe Illustrator - bu Adobe Systems tomonidan ishlab chiqilgan va tarqatilgan vektor grafik muharriri. "Pikasso" kod nomi ostida dasturning birinchi versiyasini ishlab chiqish 1985 yilda boshlangan. 1987 yil yanvar oyida Apple Macintosh uchun Classic Mac OS ostida yozilgan Adobe Illustrator vektor muharririning birinchi versiyasi chiqdi. 2011 yilda Adobe Creative Cloud obunalariga o'tishi bilan Illustrator CC chiqarildi. 2018 yilda PC Magazine Adobe Illustratorni vektorli grafiklarni tahrirlashning eng yaxshi dasturi deb topdi.

Adobe Illustrator vektor grafik muharriri sifatida yaratilgan, ammo dizaynerlar undan turli maqsadlarda foydalanadilar: reklama, tabriknomalar, plakatlar, kitoblar, grafik romanlar, hikoyalar taxtasi, jurnallar, gazetalar va boshqalar. Dastur rang va matnni boshqarish imkoniyatlariga ega bo'lgan keng doiradagi chizma va tartib vositalariga ega.

Adobe Illustrator - vektorli grafikalar bilan ishlash dasturi. Ko'pincha rasmlar, komikslar, logotiplar yaratish uchun ishlatiladi. Nuqtalar qatorida chizilgan haqidagi ma'lumotlarni saqlaydigan bitmaplar bilan taqqoslaganda, Illustrator shakllarni chizish uchun matematik hisoblardan foydalanadi. Bu grafikani sifatini yo'qotmasdan, o'lchamlari oshishi bilan kengaytiradi.

Vektorli grafikaning afzalliklari:

- Yo'qotilgan miqyosi.
- Chiziqlar aniq va har qanday o'lchamda.
- Zo'r bosma sifati.
- Kichik fayl hajmi.
- Tasvirlar uchun ideal.

Vektorli grafikaning kamchiliklari:

- Chizmalar tekis va karikaturali ko'rinadi.
- Fotorealizmga erishish qiyin.\

Adobe Illustratordan foydalanishning asosiy usullari:

- 1) Logotip yaratish.
- 2) Kartalarni chizish.

Adobe Illustrator-bu professional rassomlar uchun mo'ljallangan va Internetda chop etish va chop etish uchun yuqori sifatli tasvirlarni yaratish uchun keng imkoniyatlar beruvchi dastur. Adobe Illustrator vektorli grafik dasturi taniqli grafik ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqilgan. [dasturiy mahsulotlar](#) Adobe tizimlari. U quyidagi kabi keyingi nashr qilish uchun grafik hujjatlarning

maketlarini yaratish uchun mo'ljallangan [elektron formatda](#) va qog'ozda. Adobe Illustrator - bu aralash muharrir, chunki u sizga vektorli tasvirlarni yaratish va tahrir qilish, shuningdek pikselli tasvirlar va fotosuratlardan foydalanish imkonini beradi. Bu xususiyat deyarli barcha zamonaviy vektor muharrirlari uchun xosdir. Ammo Adobe Illustratorda, bu mafkura, asosan Adobening o'ziga xos siyosati tufayli, mukammallikka erishdi.

Adobe Illustratorning yangi funktsiyalari veb grafikani yaratishdir. Dasturda vektor va rastri yuqori sifatli veb-grafikalar yaratish uchun maxsus vositalar mavjud. Endi foydalanuvchi namunali grafik elementlarni yaratishi va ularni ramzlar sifatida saqlashi mumkin, bunda har bir element grafik faylda bir xil ta'rif bilan bog'liq. Bu fayl hajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi - u kichrayadi va shuni ta'kidlash kerakki, bunday hujjat tuzilishi tasvir ob'ektlarini boshqarishni ancha osonlashtiradi.

Asosiy funktsiya Adobe Illustrator CS5 sizga quyidagilarga imkon beradi:

- Asl cho'tkalar, sozlash opsiyalari va kengaytirilgan yo'l nazorati yordamida shakllar yarating.
- Ob'ektlarga gradientlarni qo'llang va butun gradientning shaffofligini yoki alohida ranglar va o'tishlarni tahrirlang.
- Qo'shimcha to'ldirish, chiziqlar va effektlar palitrasini ochmasdan, tashqi ko'rinish palitrasidan ob'ekt xususiyatlarini o'zgartirish.
- Ko'pincha grafik fayllar bilan ishlash [turli formatlar](#) masalan, EPS, FXG, PSD, DWG, SWF, SVG, TIFF, JPEG, PDF, DXF, GIF va boshqalar.
- Illustrator qatlami ma'lumotlarini saqlagan holda ko'p sahifali fayllar yarating.

- Matni har qanday muhitda joylashtiring, OpenType -da shriftlarni qo'llab - quvvatlang, belgilar va paragraflar uslublarini boshqaring.
- Muvofiqlik tufayli boshqa Adobe dizayn dasturlarida fayl ustida ishlash.
- Vektor obyektlarini chizish.
- 3D maxsus effektlarni yarating, maxsus effektlarni qo'llang (masalan, Scribble effekti, vektorli ob'ektlar qo'lda chizilgan eskizga o'xshaganda), erkin shaklli ob'ektlar yarating. Ushbu imkoniyat qog'ozga qalam bilan chizishga odatlangan rassomlar tomonidan qadrlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бурлаков М. В. Illustrator CS3. Самоучитель с электронным справочником. + Комплект. — КУДИЦ-ПРЕСС, 2008. — 336 с. — [ISBN 978-5-91136-043-6](#).
2. Adobe Illustrator CS4. Официальный учебный курс. — Эксмо, 2009. — 512 с. — [ISBN 978-5-699-36200-4](#), [ISBN 978-0-321-57378-0](#).
3. Khakimov, S. R., & Sharopov, B. K. (2023). Educational Quality Improvement Events Based on Exhibition Materials in Practical Training Lessons. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*, 1(2), 5-10.
4. Хакимов, С. (2023). ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ В АВТОМОЙКАХ ПУТИ МАРШРУТИЗАЦИИ. *TECHника*, (1 (10)), 1-5.
5. Хакимов, С., & Тургунбаева, М. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ЯПОНИИ, США И ГЕРМАНИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. *TECHника*, (2 (11)), 17-19.

6. Кодирова, Ф., Хакимов, С., & Турғунбаева, М. (2023). ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ. *ТЕСНика*, (2 (11)), 5-9.
7. Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 11(1), 71-79.
8. Ювмитов, А. С., & Хакимов, С. Р. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 10(2), 14.
9. Hakimov, S., & Dadaxanov, F. (2022). STATE OF HEAT CONDUCTIVITY OF WALLS OF RESIDENTIAL BUILDINGS. *Science and innovation*, 1(C7), 223-226.
10. Yuldashev, S., & Hakimov, S. (2022). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН ТЕБРАНИШЛАР ҲАҚИДА. *Science and innovation*, 1(A5), 376-379
11. Хакимов, С. (2022). АКТИВ ВА ПАССИВ СЕЙСМИК УСУЛЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 30-36.
12. Хакимов, С., Шаропов, Б., & Абдуназаров, А. (2022). БИНО ВА ИНШОТЛАРНИНГ СЕЙСМИК МУСТАҲКАМЛИГИ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР (РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ХИТОЙ, АҚШ) МЕЪЁРИЙ ХУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ. *BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 806-809.

13. Rasuljon o'g'li, K. S., & Muhammadjanovna, K. F. (2023). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING STEEL REINFORCEMENTS AND COMPOSITE REINFORCEMENTS IN BUILDING STRUCTURES. *AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR*, 2(6), 1-5.
14. Хамидов, А., Хакимов, С., & Тургунбаева, М. (2023). СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ЗОЛО-ШЛАКОВЫХ ЩЕЛОЧКОВ. *ТЕСНика*, (2 (11)), 1-4.
15. Хакимов, С., & Фаррух, Д. (2023). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. *ТЕСНика*, (2 (11)), 10-13.